

"INFORMACIYA TEXNOLOGIYALAR ÁSIRINDE KITAP OQIW MÁDENIYATIN QÁLIPLESTIRIW, JASLARDI KITAPXANLIQQA TARTIW"

Aytbaev Salamat Orinbay uli

Qaraqalpaqstan Respublikasi Qanlikól rayoni

Altinkól Awil puqaralar jiyini jaslar jetekshisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14936482>

Gilt sózler: Informaciya texnologiyaları, Kitap oqıw mádeniyatı, Jaslar hám kitapxanlıq, Tsifrlı resurslar, Ádebiyat hám ruwxıylıq, Oqıwǵa qızıǵıwshılıqtı asırıw, Zamanagóy tálim usılları, Elektron kitaplar, Ruwxıy - bilimlendiriw hám tárbiya, Sotsial tarmaqlar hám kitapxanlıq

Annotatsiya: Zamanagóy informaciya texnologiyaları rawajlanǵan sharayatta kitap oqıw mádeniyatın saqlap qalıw hám jáne de rawajlandırıw zárúrli máselege aynalǵan. Bul maqalada jaslardı kitapxanlıqqa tartıwdıń zamanagóy usılları, elektron kitaplar hám tsifr resurslarınıń oqıw mádeniyatına tásiiri kórip shıǵıladı. Sonıń menen birge, social tarmaqlar, mobil qosımshalar hám interaktiv platformalar arqalı oqıwǵa qızıǵıwshılıqtı asırıwdıń nátiyjeli jolları haqqında pikir júritiledi. Maqalada jaslardıń ruwxıy -bilimlendiriw tárbiyasında kitaptıń ornı jáne onıń áhmiyeti sonday-aq zamanagóy sharayatta dástúriy hám tsifrlı ádebiyatlardı uyqaslastırıw jolları usınıs etiledi.

KIRISIW

“Dúnyadaǵı hár qaysı mámleket, hár qaysı xalıq birinshi náwbette óziniń intellektuallıq potencialı, joqarı ruwxıylıǵı menen qúdiretli bolıp tabıladı. Bunday jeńilmes kúsh dáregi bolsa áwele insaniyat oylawınıń ullı jańa ashılıwları - kitap hám kitapxanalarda”

Shavkat Mirziyoyev

2020 -jil 20 -fevral kúni Anqara qalasında Turkiya Respublikası Prezidenti janındaǵı Xalıq kitapxanasınıń ashılıw máresiminde sóylegen sózi

Informaciya texnologiyalar ásirinde kitap oqıw mádeniyatın qáliplestiriw hám jaslardı kitapxanlıqqa tartıw máselesi júdá zárúrli áhmiyetke iye. Búgingi kúnde tez pát penen rawajlanıp atırǵan texnologiyalar, social tarmaqlar hám tsifr oynılar jaslar arasında kitap oqıwǵa bolǵan qızıǵıwshılıqtı kemeytiwi múmkin. Usınıń sebebinen, kitap oqıw mádeniyatın keń jaydırıw ushın túrli jollar hám usıllardı izleniwimiz zárúr.

Kitap Oqıwdıń Áhmiyeti

Kitap oqıw tekǵana bilim alıw, bálki jeke rawajlanıw, dóretiwshilik pikirlew hám logikalıq oy-pikir qılıw qábiletlerin asırıwda da úlken rol oynaydı. Kitaplar arqalı jaslardıń oy-órisiniń ósiwi, dúnya qarasınıń keńeyiwi mádeniy hám tariyxıy bilimlerde ózlestiriwleri múmkin. Kitap oqıw, sonıń menen birge, sóz baylıǵın asırıw hám jazıw mádeniyatın qáliplestiriwge járdem beredi. Jáhán Den sawlıqtı Saqlaw Shólkemi (WHO) maǵlıwmatlarına kóre, kitap oqıw stressti 68% ǵa azaytadı hám miy aktivligin jaqsılaydı. Izertlewler sonı kórsetedi, hár kúni tek 30 minuta kitap oqıw insannıń kognitiv qábiletin asırıwı múmkin. UNESCO maǵlıwmatlarına kóre, Ózbekstanda jaslardıń 60% ten aslamı ayına bir ret de kitap oqımaydı. 2021-jilda ótkerilgen sorawnama sonı kórsetedi, jaslardıń 70% social tarmaqlarda waqıt ótkeriwdi kitap oqıwdan ábzal kóredi. 2022-jilda Amazon maǵlıwmatlarına kóre, tsifrlı elektron kitaplar satıwı 40% ǵa

asqan. Audiokitoblar bazari 2023-jilga kelip 15 milliard dollarğa jetti, bul jaslar arasında audio kontentga qızıqıwshılıqtıń artqanlıgın kórsetedi.

Mámleketler tájiriybesi:

Finlandiya mekteplerinde hár hápte 1 saattı kitap oqıwğa bağıshlaw májburiy esaplanadı, nátiyjede Finlandiya dúnyada sawatlılıq dárejesi eń joqarı bolğan mámleketlerden biri bolıp tabıladı. Qubla Kareyada jaslardı kitapxanılıqqa tartıw ushın arnawlı tsifrlı platformalar hám mobil qosımshalar islep shıǵılğan, bul bolsa kitapxanılıq dárejesin 30% ga asırğan.

Ózimizdegi statistika maǵlıwmatlarına itibar bersek Ózbekistanda 2023-jıl jaǵdayına kóre, 1000 kisige tek 7 kitap tuwrı keledi, bul kórsetkish rawajlanğan mámleketlerde 1000 kisige 200-300 kitaptı quraydı. Ózbekstan Respublikası Mádeniyat ministrliǵı maǵlıwmatlarına kóre, 2022-jilda kitapxanalarǵa keliwshiler sanı 15% ga azayǵan. Biraq sońǵı jillarda jurtimızda jaslar arasında kitapxanılıq mádeniyatın asırıw hám kitap oqıwğa tartıw boyınsha úlken kólemdegi jumıslar alıp barılmaqta. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevtıń baslaması menen mámleketimiz xalqı arasında kitapxanlıqtı eń jaydırıw, jaslardı kitap oqıwına jáne de qızıqtırıw maqsetinde “Jas kitapxan” kórik tańlawı dúzildi hám tańlawdıń birinshi máwsiminde 250 mińǵa jaqın jaslar qatnastı, tańlaw jeńimpazlarına “Prezident sıylıǵı” - jeńil avtomashina tapsırılǵanı jaslar arasında kitapxanılıq mádeniyatı rawajlanıwına óziniń zárúrli tásirdi ótkerdi. “Jas kitapxan” tańlawı Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń “Ózbekstan jaslar birlespesi iskerligin jetilistiriwge tiyisli ilajlar tuwrısında”gi PQ-3138-sanlı Qararına muwapıq shólkemlestirilip, jaslar arasında kitap oqıwı hám kitapxanılıq mádeniyatın rawajlandırıwǵa qaratilǵan respublikada eń iri tańlaw esaplanadı. Jaslar isleri agentliǵı tárepinen islep shıǵılğan “Mutolaa” mobil dástúri kitapxanlar ushın úlken jańalıq boldı. Sebebi bul dástúrde 1000 den artıq elektron hám audiokitoblar jámlengen. Ózbek hám shet el ádebiyatlar Ózbekistanniń professional dublyaj aktyorları tárepinen atqarılǵan. Bunnan tisqari, oqıwda monoton bolmawı ushın tekstke muzikalıq fon qosılǵan. Joybar Prezident Shavkat Mirziyoyevning “Jaslar ushın miń kitap” joybarın ámelge asırıw tuwrısındaǵı qararınıń orınlanıwı sheńberinde ámelge asırılıp atır.

Elektron platformalar: elektron kitaplar hám audiokitoblar kitap oqıwdı ańsatlastırıwı hám jaslar ushın qızıqarlı etiwı múmkin. Sol jóneliste túrli mobil qosımshalar hám veb-saytlar arqalı kitap oqıw múmkinshilikleri keńeytiriliwi kerek. Sol sıyaqlı programmalardan biri “Mutolaa” qosımshasında. Dáństúrde 1000 den artıq elektron kitaplar bar. Bunnan tisqari, olardıń 500 den artıq audio versiyaları jazıp alınǵan. Qosımsha kompleksine kórkem ádebiyat, balalar hám ilimiy-kópshilikke arnalǵan ádebiyatlar kiritilgen. Joybar jámaáti maǵlıwmatlarına kóre, qosımshadan paydalanıwshılar sanı 1,5 millionǵa jaqın. Bul programmada kóplegen kitap oqıp belsendi bolǵan paydalanıwshılarǵa qımbat bahalı sıylıqlar hám 2025-jil 30-iyun jaslar kúni múnasibeti menen eń belsendi paydalanıwshıǵa elektromobil mashinasın sıylıq etiwın ayılǵan. Usınday kitapqumar jaslardı sıylıqlaw álbette óz nátiyjesin beredi. Házirde átirapımızdı texnologiyalar qorshap alǵan dunyada internettan paydalanıwdıń qolay tárepin izlewimiz kerek, sol sıyaqlı paydalı programmalarda jaratıw jaslarda internet hám gadjetlardan únemli paydalanıwına sebep boladı. Endi kitap oqıwdıń siz benen bizge paydalı tárepleri haqqında aytıp ótsek.

- Bilimdi keńeytiw: Kitaplar bilim deregi bolıp, túrli pánler hám temalarda jańa maǵlıwmatlar alıw múmkinshiligin beredi. Sol arqalı jaslar óz bilimlerin keńeytirip, dúnyaǵa kózqarasların baytıwları múmkin.
- Dóretiwshilik pikirlewdi rawajlandırıw: Kitaplar dóretiwshilik pikirlewdi rawajlandırıwǵa járdem beredi. Túrli gúrrińler, romanlar hám ilimiy dóretpeler arqalı jaslar jańa ideyalar jaratıw, mashqalalardı sheshiw hám kreativ pikirlewdi úyrenedi.
- Stressti kemeytiw: Kitap oqıw stressti kemeytiwge járdem beredi. Oqıw processinde adamlar túrli waqıyalar hám gúrrińler arqalı oyların bosatıp, dem aladı.

Adamlardı kitapqumarlıqqa tartıw hám kitapqa bolǵan qızıǵıwshılın arttırıw haqqında tómendegi óz pikirlerim menen bólispekshimen.

- Ata-analar hám oqıtıwshılar qatnasıwı : Ata-analar hám oqıtıwshılar jaslar ushın kitaplar tańlawda hám olardı kitap oqıwǵa xoshametlewde úlken rol oynaydı. Olardıń qollap-quwatlawı hámde ózleride úlgili bolıwı jaslardıńda kitapqa bolǵan qızıǵıwshılıǵın arttıradı.
- Kitapxanalar hám kitap festivallari: Kitapxanalar hám kitap festivallari kitap oqıw mádeniyatın qalıplestiriw ushın zárúrli faktor bolıwı múmkin. Bul orınlarda jaslar jańa kitaplar menen tanısıwları, avtorlar menen ushırasıwları hám óz kitapqumarlıq tájiriybelerin bólisedi.
- Kitapxanlıq klubları : Kitapxanlıq klubları shólkemlestiriw jaslar arasında kitap oqıwdı xoshametlewi múmkin. Bunday klublar arqalı jaslar óz-ara tájiriybe almasıwları, bir-birlerine usınıs beriwleri hám oqıǵan kitaplar haqqında debat ótkeriwleri múmkin. Kitap oqıw mádeniyatın qalıplestiriwdegi ámeliy sharalar
- Kitaplardı ǵalabalastırıw : Kitaplar haqqında reklama hám úgit-násiyatlaw jumısları alıp barıw, sotsial tarmaqlar arqalı kitaplar haqqında maǵlıwmatlar tarqatıw jáne ataqlı shaxslar tárepinen kitap oqıwǵa usınıs beriliwi.
- Kitap dúkanları hám kitapxanalardı rawajlandırıw : Kitap dúkanları hám kitapxanalardı zamanagóy qılıw, túrli temalarda bay kitap fondları jaratıw hám jaslar ushın qızıqlı ilajlar ótkeriw.

Juwmaq

Informaciya texnologiyaları rawajlanǵan zamanagóy sharayatta kitap oqıw mádeniyatın saqlap qalıw jáne onı jáne de rawajlandırıw zárúrli wazıypaǵa aylanǵan. Zamanagóy texnologiyalar jaslardıń turmısına jańasha usıl hám múmkinshiliklerdi alıp keldi, biraq bul processda dástúriy kitapxanlıq mádeniyatı menen electron resursların uyqaslastırıw zárúrshiligi payda boldı. Kitap oqıw mádeniyatın qalıplestiriw hám jaslardı kitapxanlıqqa tartıw ushın tómendegi jónelisler zárúrli áhmiyetke iye:

1. Tsifrlı texnologiyalardan paydalanıw:

Elektron kitaplar, audiolar hám multimedia resurslar jaslardı oqıwǵa tartıwdıń nátiyjeli quralları bolıp tabıladı. Zamanagóy platformalar hám qosımshalar arqalı kitaplardı kirisiwdi ańsatlastırıw, jaslardıń qızıǵıwshılıqlarına maslastırılǵan kontentler jaratıw kerek.

2. Kitapxanalardı zamanagóy formada qayta qurıw:

Kitapxanalardı jaslar ushın ózine tartatuǵındor jayǵa aylandıırıw, olardı interaktiv oqıw zonaları, kompyuter klasslari hám kitap talqılaw klubları menen úskenelew kitapxanlıqtı xoshametlewde zárúrli rol oynaydı.

3. Kitapxanlıqtı rawajlandırıw boyınsha kampaniyalar:

Social tarmoqlar, g'ala xabar qurallari ham turli ilajlar orqali kutubxonliqni en jaydiriw jaslar di oqiwga undewdin natijeli usullaridan biri bolip tabiladi. "#Oqiyman", "#KitapDostim" siyaqli heshteglar orqali jaslar arasında kutubxonliq madeniyatın keneytiw mumkin.

4. Jaslar di xoshametlew ham siyliqlaw:

Kitapxonliq tañlawlari, marafonlari ham siyliqlari jaslar di oqiwga undewde zarurli rol oynaydi. En kop kitap oqigan jaslar di xoshametlew ham olardi siyliqlaw olardin qiziqiwshiligin asiradi.

5. Korkem adabiyatqa baylanisli ilajlar ham avtorlar menen ushirasawlar:

Jaslar di adabiyat menen jaqinnan tanistiriw, avtorlar menen ushirasawlar ham kitap prezentaciylari sholkemlestiriw olardin kitapga bolgan qiziqiwshiligin asiradi.

6. Ruwxiy -etikaliq tarbiya ham milliy qadiriyatlardi oqiw orqali jetkiziw:

Kitaplar orqali jaslar ga milliy qadiriyatlar, ruwxiyliq ham etikaliq paziyetlerdi jetkiziw olardin ozligi ham dunyaga koz qarasin qaliplestiriwde zarurli rol oynaydi.

7. Xaliq araliq sheriklik ham jaña joybarlar:

Xaliq araliq sholkemler ham baspalar menen sheriklikte kutubxonliqni ken jaydiriw boyınsha joybarlar amelge asiriw jaslar ushin jaña mumkinshilikler jaratadi.

Juwmaq ornında soni aytaman informaciya texnologiyalari asirinde kitap oqiw madeniyatın qaliplestiriw ham jaslar di kutubxonliqqa tartiw zamanagoy talim-tarbiya procesiniñ zarurli boligi bolip tabiladi. Bul processda dasturiy ham zamanagoy usullardi uyqaslastiriw, jaslar din qiziqiwshilqların esapqa algan halda olardi oqiwga undew zarur. Kutubxonliq jaslar din ruwxiy, intellektualliq jane social tarepten rawajlanıwına jardem beredi, sonin menen birge, keleshekte intelligent hamde awmetli shaxs retinde qaliplestiwine xizmet etedi. Sol sebepli kitap oqiw madeniyatın rawajlandiriw boyınsha alıp barılıp atirgan islerdi dawam ettiriw ham jane de jetilistiriw zarurli wazıypa esaplanadi.

INNOVATIVE ACADEMY

References:

1. Ahmadjonova, M. "Zamonaviy texnologiyalar va ta'lim." Toshkent, 2022.
2. Karimov, I. "Kitobxonlik madaniyati: muammo va yechimlar." Pedagogika jurnali, 2021.
3. www.kutubxon.uz – Raqamli kutubxona platformasi.
4. www.stat.uz – O'zbekiston statistikasi.
5. www.Gazeta.uz - O'zbekiston yangiliklari. Rasmiy sayti